

УДК 347.42

ББК 67.404.2

Г. В. КОСТИКОВА | G. V. KOSTIKOVA
Российский государственный университет правосудия | Lebedev Russian State University
имени В. М. Лебедева | of Justice

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ БЛОКИРУЮЩИХ САНКЦИЙ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

LIABILITY OF CREDIT INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF BLOCKING SANCTIONS: LEGAL ASPECTS AND JUDICIAL PRACTICE

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена усилением контроля со стороны европейских и американских банков-корреспондентов за денежными операциями из Российской Федерации, что зачастую приводит к блокировке поступающих из России средств путем их размещения на специальных счетах. В связи с этим представляет интерес анализ формирующейся судебной практики в данной области.

Целью настоящей статьи является изучение финансовых блокирующих санкций и их влияние на исполнение расчетных обязательств, в частности, проблемы определения ответственной кредитной организации за не поступление средств на счет кредитора.

Рассматриваемые проблемы: в статье рассмотрены проблемы, связанные с ответственностью за ненадлежащее осуществление международных банковских операций в предпринимательской деятельности.

Выбор методологии определялся целями работы и включал два взаимодополняющих компонента. Во-первых, это общенаучные методы,

Abstract. The relevance of this study is due to the increased control by European and American correspondent banks over monetary transactions from the Russian Federation, which often leads to the blocking of funds coming from Russia by placing them in special accounts. In this regard, it is interesting to analyze the emerging case law in this area.

The purpose of this article is to study financial blocking sanctions and their impact on the fulfillment of settlement obligations, in particular, the problem of determining the credit institution responsible for the non-receipt of funds in the creditor's account.

The problems under consideration: the article examines issues related to liability for improper execution of international banking transactions in business activities.

The choice of methodology was determined by the objectives of the work and included two complementary components. First, these are

обеспечивающие достоверность познавательного процесса на всех его этапах. Во-вторых, в исследовании применялся специальный методический инструментарий — частнонаучные методы, позволившие осуществить углубленное изучение конкретных аспектов исследуемой проблемы.

Выводы: Проблема ответственности за блокировку средств в условиях санкций эволюционирует от определения ответственного субъекта к сложному процессу распределения рисков на основе оценки добросовестности, осмотрительности и предшествующего взаимодействия сторон. В вопросах привлечения банков к ответственности в условиях экономических ограничений обоснован вывод о том, что санкции не являются основанием освобождения от ответственности за неисполнение расчетного обязательства. Частным случаем освобождения от ответственности может признаваться установленный в соответствии с международной банковской практикой заведенный порядок совершения транзакционных валютных операций.

Ключевые слова: трансграничные сделки, расчетные обязательства, международная банковская практика, кредитные организации, заведенный порядок, форс-мажор.

general scientific methods that ensure the reliability of the cognitive process at all its stages. Second, the study used special methodological tools—specific scientific methods that allowed for an in-depth study of specific aspects of the problem under investigation.

Conclusions: The issue of liability for blocking funds under sanctions is evolving from the identification of the responsible entity to a complex process of risk allocation based on an assessment of good faith, prudence, and prior interaction between the parties. In matters of holding banks liable under economic restrictions, it is reasonable to conclude that sanctions do not constitute grounds for exemption from liability for failure to fulfill a settlement obligation. A specific case of exemption from liability may be recognized as the established procedure for conducting foreign exchange transactions in accordance with international banking practice

Keywords: cross-border transactions, settlement obligations, international banking practice, credit organizations, routine, force majeure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В условиях глобализации экономики наблюдается рост трансграничных перемещений товаров, работ и услуг, экспорта капиталов. Развитие внешне-торговых отношений не представляется возможным без участия кредитных организаций, основная деятельность которых направлена на кредитование иностранных субъектов, осуществление международных расчетов. Кроме того, банковские операции являются необходимым звеном в цепи исполнения внешнеэкономических сделок. Международные финансовые услуги имеют достаточно широкий спектр применения и наряду с торговой деятельностью встречаются в деликтных обязательствах, социальных и трудовых выплатах, в международных

заемных обязательствах при участии государства [1].

Ключевой проблемой является блокировка банковских счетов хозяйствующих субъектов, не внесенных в санкционные списки на момент заключения и (или) исполнения договоров. Вопрос о том является ли организация подсанкционной может определяться дискретно ответственными лицами (контролирующими органами) иностранных государств в момент исполнения расчетного обязательства, и, что немало важно, такое решение о включении организации в санкционные списки может быть ошибочным и впоследствии подлежит оспариванию. Множественность кредитных организаций, участвующих в транзакционных валютных операциях, влечет необходимость изучения вопроса об определении

банка, ответственного за ненадлежащее исполнение обязательства по перечислению денежных средств, а также возможности привлечения его к ответственности.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема осуществления трансграничных расчетов в условиях санкционного давления представляет собой сложный и комплексный вопрос, который уже становился предметом теоретического осмысления в различных аспектах. В научной литературе можно выделить несколько ключевых направлений исследований названной темы.

Во-первых, работы, посвященные санкциям как таковым. Ученые, такие как И. Н. Тимофеев, О. С. Рождественская, Т. С. Соколова и П. И. Чуприянова [10], рассматривают экономические санкции в качестве инструмента внешней политики, анализируя их ключевые понятия и критерии эффективности.

Во-вторых, значительное внимание уделяется гражданско-правовым последствиям санкций. Так, исследование Д. С. Петровой посвящено влиянию санкций на договорные отношения, в частности, применению положений статьи 451 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) о существенном изменении обстоятельств и пункта 3 статьи 401 ГК РФ как основании для расторжения договора или освобождения от ответственности [9].

В-третьих, отдельный блок составляют работы, затрагивающие практические проблемы банковской деятельности. А.И. Бычков, изучая вопросы нарушения банками прав клиентов, отмечает противоречивость судебной практики по привлечению кредитных организаций к ответственности за неисполнение платежных поручений в условиях санкций [3]. Д. Мальбин, в свою очередь, рассматривает распределение ответственности между банками в цепочке расчетов при ненадлежащем исполнении поручения клиента, а также анализирует меры по сни-

жению соответствующих правовых рисков для финансовых институтов [7].

Таким образом, проблема трансграничных расчетов в условиях санкций исследуется на стыке международной политики, гражданского права и банковского регулирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на анализе Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров, общих положений главы 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств, специальных норм, закрепленных в главе 46 ГК РФ и отраслевом законодательстве, судебной практики и цивилистической доктрины.

Методологическую основу работы составили универсальные методы научного познания (диалектический, логический, анализ и синтез), которые обеспечили всестороннее и объективное изучение сложной и динамично меняющейся проблемы ответственности кредитных организаций в условиях санкционного давления. Из частных методов применялись: сравнительно-правовой, способствовавший выявлению сходств и различий между подходами судов к выявлению лиц, ответственных за неисполнения денежных обязательств в условиях санкций; а также формально-юридический, который был использован для исследования таких правовых категорий, как «ответственность кредитных организаций», «обстоятельства непреодолимой силы», «заведенный порядок».

Данный методологический инструментарий позволил провести детальный анализ рассматриваемой сферы общественных отношений и обеспечил глубокое и всестороннее изучение предмета исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В сфере внешнеэкономической торговли современный период характеризуется при-

менением по отношению к России ограничительных инструментов, доминирующую роль среди которых играют санкции. Сложившаяся на международном рынке ситуация характеризуется принципиально новыми тенденциями, заключающимися в воздействии не только на макроэкономические и государственные системы, но и на финансовые интересы конкретных юридических и физических лиц. К широкому спектру односторонних ограничительных мер, применяемых странами-инициаторами, относятся: экспортный контроль, импортные ограничения, визовые и транспортные санкции, а также блокирующие (замораживающие) финансовые санкции и многие другие.

Именно блокирующие санкции представляют собой наиболее жесткий инструмент финансового давления. В отличие от отраслевых ограничений, они носят персонализированный характер. Их суть заключается в полном запрете для лиц в юрисдикции страны-инициатора осуществлять транзакции с субъектами, внесенными в соответствующий список (например, SDN-list (Specially Designated Nationals) США), а также в обязательной заморозке активов этих субъектов, находящихся в соответствующей юрисдикции [2].

Одним из вопросов, заслуживающим внимание в современных реалиях, является вопрос об ответственности банков за ненадлежащее исполнение обязательства по зачислению денежных средств на счет получателя в иностранном государстве.

Как известно расчетные обязательства в международной банковской практике осуществляются посредством установления корреспондентских отношений между кредитными организациями. В соответствии со ст.ст. 28 и 31 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитные организации осуществляют международные расчеты в порядке, установленном

федеральными законами и правилами, принятыми в международной банковской практике, при наличии соответствующей лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, на основании договоров корреспондентского счета устанавливают корреспондентские отношения с зарубежными банками¹. Следовательно, в международных расчетных операциях как правило участвует несколько кредитных организаций: банки плательщика и получателя, банки-посредники.

В спорах, где исковые требования мотивированы санкционными ограничениями судебная практика в выборе ответственного лица за не перечисление денежных средств на счет получателя является достаточно разнообразной и зависит от множества обстоятельств. В этой связи можно выделить несколько основных правовых подходов.

Первый подход применяется в ситуации, когда российский клиент вправе и имеет возможность предъявить требование непосредственно к иностранному банку, заблокировавшему средства, как правило, такие иски подлежат удовлетворению. Основанием является прямое неисполнение этим банком своих обязательств по расчетам (например, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 июня 2024 г. по делу № А40-19538/2024, Постановление Девятого ААС от 31 мая 2023 г. № 09АП-20892/232). В случае, когда контрагент находится на территории иностранного государства (подчиняется иностранной юрисдикции), применимое право определяется на основании ст. 1219 ГК РФ, которая отсылает к месту

¹ Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

² Обзор судебной практики, связанной с введением после 22.02.2022 антироссийских санкций и анти-санкционных мер РФ // СПС Гарант. Режим доступа: <https://internet.garant.ru/#/document/77186356/paragraph/251/doclist/322/> (дата обращения 02.01.2026 г.)

причинения вреда. В рассматриваемых спорах вред причинен на территории РФ, а, следовательно, применимым является российское право, в частности нормы об обязательствах из причинения вреда (1064 ГК РФ). По данной категории споров суды считают, что действия по блокированию денежных средств и созданию условий для невозможности распоряжения ими относятся к неправомерным односторонним мерам, связанным с изъятием имущества и ограничением права свободного распоряжения своей собственностью субъектами экономической деятельности, что является причинением убытков (ст. 15 ГК РФ)³.

Второй подход характерен в условиях, когда иск предъявляется к российской кредитной организации, которая осуществляла перевод для подсанкционного лица, зная или предвидя высокую вероятность блокировки операций иностранным банком-посредником. В этом случае суды также встают на сторону взыскателя. Ответственность наступает за осуществление банковской операции, заведомо неисполнимым способом. Например, в решении Ленинского районного суда г. Воронежа от 06.10.2022 по делу № 2-4926/2022 отмечено, что ответчик — банк не сообщил истцу о том, что при переводе денежных средств в связи с санкциями счета могут быть заблокированы, о возможных рисках не предупредил, следовательно, ответственность перед клиентом за риск наступления нежелательных последствий лежит на банке. При этом доказательств отсутствия вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства в соответствии с п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ ответчиком не представлено⁴.

³ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 августа 2024 г. по делу № А40-101695/2024 // СПС Гарант. Режим доступа: <https://internet.garant.ru/#/document/412792673/> (дата обращения 02.01.2026)

⁴ Решение Ленинского районного суда г. Воронежа Воронежской области от 06 октября 2022 г. по делу

Наибольшую правовую сложность представляет ситуация, при которой российский кредитная организация исполняет поручение о трансграничной валютной операции лица, формально не включенного в санкционные списки, либо осуществляет перевод проявив должную осмотрительность. Суды, как правило, отказывают в удовлетворении исковых требований по таким делам, однако аргументация в мотивировочных частях судебных актов отличается существенной неоднородностью. В качестве оснований для отказа могут выступать:

- наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора);
- надлежащее исполнение платежного поручения в соответствии с п. 1 ст. 865 ГК РФ;
- соблюдение банком заведенного порядка проведения валютной операции.

При определенных обстоятельствах отказ обуславливается признанием действий иностранных государств, направленных на блокировку средств российских хозяйствующих субъектов форс-мажором. В современных юридических документах, регламентирующих международные торговые договоры, термины «форс-мажор» (фр. *force majeure* — сила основная) и «непреодолимая сила» даются часто вместе, при этом французский термин, ранее вошедший в русский юридический дискурс, дается в качестве пояснения к русскому переводу в скобках, как поясняющая часть: «обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)» [4].

Правовая природа обстоятельства непреодолимой силы определена в п. 3 ст. 401 ГК РФ и раскрыта в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7⁵. Для его признания требуется сово-

№ 2-4926/2022 // СПС Гарант. Режим доступа: <https://arbitr.garant.ru/#/document/330505246/paragraph/206:0> (дата обращения 03.01.2026)

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

купность следующих обязательных признаков:

- чрезвычайность (исключительность): обстоятельство должно выходить за рамки обычных, повседневных условий гражданского оборота, не быть учтенным в качестве жизненного (хозяйственного) риска. Как указано в постановлении Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230, это нечто, не относящееся к «нормальному» течению событий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах⁶;
- непредотвратимость при данных условиях: наступление обстоятельства или его последствий должно быть объективно неустранимо никакими разумными мерами со стороны участника оборота, осуществляющего хозяйственную деятельность;
- внешний характер по отношению к деятельности должника: обстоятельство должно находиться за пределами его контроля и сферы хозяйственного влияния.

Как справедливо отмечает Р. Н. Кузнецов, обстоятельства, освобождающие от ответственности, признаются чрезвычайными и непредотвратимыми лишь при условии анализа условий каждой конкретной ситуации. Необходимо учитывать, как внешние, объективные факторы, выражающие чрезвычайность происходящих обстоятельств, так и внутренние, субъективные обстоятельства, заключающиеся в отсутствии вины; и лишь сочетание данных факторов позволит квалифицировать конкретные природные явления как основания для освобождения от ответственности — непреодолимую силу [6].

Примером здесь может служить мотивировочная часть решения Арбитражного суда г. Москвы от 18 октября 2023 г. по делу № А40-59248/2023 где сказано, что неисполнение обязательства по зачислению денежных средств допущено не ответчиком-российской кредитной организацией, а иным лицом, вовлеченным в процесс перевода денежных средств, а именно банком-посредником получателя платежа. Следовательно, невозможность возврата денежных средств в спорном случае обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы. К которым, в частности, но не исключительно, относятся любые обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля банка и влекущие за собой невозможность исполнения договора⁷.

На наш взгляд, отнесение санкционных ограничений к обстоятельствам непреодолимой силы представляется спорным ввиду отсутствия одного из ключевых признаков, сформированного судебной практикой, — абсолютного характера невозможности исполнения. Такая невозможность должна быть объективной и безусловной, а не связанной с существенными затруднениями [5].

В ряде судебных актов (включая процитированное выше решение) говорится, что у взыскателя сохраняется альтернативный механизм для возврата денежных средств — административная процедура обращения в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с целью получения специальной разблокирующей лицензии. Признавая, что данный процесс сопряжен со значительными временными затратами и не гарантирует положительного исхода, следует подчеркнуть: даже отказ в выдаче

⁶ Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230 // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 2012. № 10.

⁷ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 октября 2023 г. по делу № А40-59248/2023 // СПС Гарант. Режим доступа: <https://arbitr.garant.ru/#/document/580650301/paragraph/1:0> (дата обращения 02.01.2026)

лицензии не тождественен абсолютной невозможности. Если такой отказ обусловлен действиями или упущениями самого заявителя, это обстоятельство может служить основанием для отказа во взыскании убытков с банка-отправителя, по меньшей мере, до исчерпания возможностей повторного обращения.

Параллельно в судебной практике развивается иной подход. Его сторонники указывают на п.п. 3 п. 1 ст. 865 ГК РФ который устанавливает следующий порядок исполнения расчетного обязательства: «передача платежного поручения банку-посреднику в целях зачисления денежных средств на банковский счет банка получателя средств». Таким образом считается, что обязательство российского банка перед клиентом будет надлежаще исполненным в момент списания денежных средств с его корреспондентского счета и отправки платежа в рамках российской юрисдикции. Как отмечает А.И. Бычков, данная позиция основывается на распределении рисков: бремя риска введения санкций и последующей блокировки расчетов возлагается на клиента как инициатора международной платежной операции. Суды, поддерживающие эту точку зрения, исходят из того, что исполнение банком поручения клиента является завершенным действием [3]. Таким образом, определяющим фактором для установления ответственности (или ее отсутствия) российской кредитной организации является оценка двух взаимосвязанных критериев: информированности банка о потенциальных санкционных рисках и проявления им всей необходимой разумной осмотрительности при подготовке и осуществлении конкретной валютной операции.

Еще одним правовым основанием для отказа в удовлетворении исковых требований является «заведенный порядок». В данном контексте представляется интересным рассмотреть более подробно практику Верховного Суда РФ 2023 года по иску

ООО «ИС ТЕКС» к АО «Московский индустриальный банк» о взыскании сумм, перечисленных, но не дошедших до бенефициара⁸. Из обстоятельств спора следует, что истец поручил банку-ответчику осуществить валютный перевод в долларах США на счет LLC Universal Art Textile в казахстанском банке Joint-Stock Commercial Bank «Tenge Bank», через банк-корреспондент Halyk Savings Bank of Kazakhstan, ведущий свою деятельность также в Республике Казахстан.

Исполняя поручение клиента Банк направил средства через корреспондентский счет указанного казахстанского банка в американском The Bank of New York Mellon (далее — BNY Mellon), где они были заблокированы. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили иск, сославшись на пункт 1 статьи 866 ГК РФ. Они указали, что Банк самостоятельно, без согласования с клиентом, выбрал американский банк-посредник, что привело к блокировке средств и неисполнению обязательства.

Верховный Суд РФ отменяя судебные акты, указал что нижестоящими судами не принято во внимание несколько фактов, имеющих важное значение для разрешения спора:

- во-первых, ответчик, надлежащим образом исполнил поручение клиента, указав в распоряжении в качестве банка-посредника казахстанский банк — Halyk Savings Bank of Kazakhstan;
- во-вторых, в соответствии с международной банковской практикой транзакционные операции с долларами могут осуществляться только через американские банки-посредники, каковым в данном случае The Bank of New York Mellon (США). Таким образом, в целях исполне-

⁸ Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 ноября 2023 г. № 305-ЭС23-11869 по делу № А40-179021/2022 // СПС Гарант. Режим доступа: <https://internet.garant.ru/#/document/408055377/paragraph/1/doclist/351/1/> (дата обращения 04.01.2026 г.)

- ния поручения клиента ответчик выбрал единственный возможный способ перечисления валюты, что также соответствовало как поручению клиента, так и международной банковской практике;
- в-третьих, данный маршрут платежа использовался на практике и ранее при проведении 32 валютных операций по счету истца в «АО Московском индустриальном банке»;
 - в-четвертых, санкции в отношении АО «Московский индустриальный банк» на момент осуществления банковской операции отсутствовали.

По мнению Д. Мальбина такая позиция Верховного суда РФ является довольно спорной, так как российский банк сам привлек американский банк для совершения платежа, в то время как клиент просил сделать платеж через казахстанский банк в качестве посредника. Поэтому несмотря на такое решение Верховного Суда РФ в аналогичных случаях всегда будет вероятность привлечения банка-плательщика к ответственности за выбор посредника (даже при безальтернативности выбора) [7].

Не соглашаясь с Д. Мальбиным, считаем решение Верховного Суда РФ обоснованным, для аргументации можно выявить несколько обстоятельств, которые имеют важное значение для разрешения спорного вопроса.

Первое обстоятельство касается правомерности привлечения третьего лица к исполнению. Учитывая, что спор возник между российскими субъектами, без участия в судебном разбирательстве иностранных банков, к данным отношениям применяется российское право. В соответствии со статьями 313, 863 ГК РФ банк-отправитель вправе привлекать к исполнению платежного поручения третьих лиц (банки-корреспонденты). При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской

Федерации о прекращении обязательств» отмечено, что невозможность исполнения является объективной, когда по обстоятельствам, не зависящим от воли или действий должника, у него отсутствует возможность в соответствии с законом или договором исполнить обязательство как лично, так и с привлечением к исполнению третьих лиц⁹. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что исполнение банком плательщиком поручения клиента с привлечением третьих лиц (The Bank of New York Mellon) является надлежащим, тем более в условиях, когда это является единственным возможным способом.

То обстоятельство, что при исполнении обязательства через американскую платежную систему банк не вышел за рамки полномочий, влечет за собой необходимость решения вопроса о правовых последствиях такого выбора банком маршрута перевода валютных средств. И здесь следует обратиться к п. 2 ст. 866 ГК РФ, в соответствии с которой банк плательщика может быть привлечен к солидарной ответственности, если он осуществил выбор банка-посредника. Таким образом, ответственность может наступить в случае, если АО «Московский индустриальный банк» самостоятельно выбрал в качестве банка-посредника The Bank of New York Mellon. Однако в рассматриваемом споре возможность выбора отсутствовала, номинированные в долларах США средства могли быть перечислены только через корреспондентский счет банка Halyk Savings Bank of Kazakhstan в банке-эмитенте валюты платежа The Bank of New York Mellon (США). Следовательно блокировка денежных средств не явилась следствием выбора ответчиком ненадлежащего банка-

⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» // Российская газета. 2020 (25 июня). № 136.

посредника. В рассматриваемом случае проблема заключается не в определении банка-посредника. Основная задача — оценить правомерность принятого решения об исполнении платежного поручения, либо ответчику следовало проявить разумную осмотрительность предвидя возможность наложения санкций и принять решение об отказе от его исполнения.

В данном случае ответственность банка-плательщика определяется в соответствии с главой 25 ГК РФ с учетом положений, предусмотренных статьей 866 ГК РФ. Толкование пункта 1 ст. 866 ГК РФ позволяет заключить, что банк несет ответственность перед плательщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения платежного поручения.

Однако в случае, если кредитная организация не исполнила обязательство в связи с наступившим обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (ст. 416 ГК РФ) сделка прекращается невозможностью исполнения, а следовательно банк вправе отказаться от исполнения поручения клиента. К таким обстоятельствам можно отнести потенциальную блокировку денежных средств. Однако, как говорилось выше, основываясь на международной банковской практике осуществления валютных операций по счету истца, в отсутствие информации, свидетельствующей о возможных рисках блокирования денежных средств в результате применения санкций, основания для прекращения обязательства отсутствовали. Как следует из материалов дела действуя осмотрительно, ответчик провел мониторинг перед выполнением расчетной операции по итогам которого нахождение банка в санкционных списках не было выявлено. Санкции были введены после перевода средств истца в американский банк.

Ключевым аргументом выступает установившаяся практика (заведенный порядок) между сторонами. Привлечение АО

«Московский индустриальный банк» к ответственности за совершенный им выбор банка-посредника и, как следствие, за блокировку средств, на наш взгляд, зависит от информированности клиента о порядке исполнения обязательства. Если привлечение третьего лица — американского банка к осуществлению валютных расчетов является международной банковской практикой о которой истец не знал, и заведомо не мог знать, то в этом случае банк, являясь профессиональным субъектом, несет ответственность в соответствии со ст.ст. 401, 866 ГК РФ.

Однако, если в предыдущих взаимосвязях при проведении аналогичных операций (отметим, что ранее по поручению истца АО «Московским индустриальным банком» было уже проведено 32 валютных операций) клиент имел возможность ознакомиться с маршрутом платежа, и молчаливо выразил согласие с этим, то решение спорного вопроса зависит от возможности признания названных операций заведенным порядком.

Заведенный порядок, не будучи источником права тем не менее является регулятором сделок, в том числе и внешнеэкономических. Как отмечает А.А. Пахаруков, указание в п. 2 ст. 438 ГК РФ на «прежние деловые отношения сторон» могут рассматриваться в качестве одного из регуляторов, содержащих исключение из правила о том, что молчание не является акцептом [8].

Данный тезис также подтверждается международными соглашениями. Так в соответствии с Венской конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров «стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимных отношениях» (п. 1 ст. 9). При этом в п. 3 ст. 8 Конвенции отмечается: «при определении намерения стороны или понимания, которое имело бы разумное лицо, необходимо учитывать лю-

бую практику, которую стороны установили в своих взаимных отношениях»¹⁰.

Интерпретируя Венскую конвенцию 1980 года суды различных юрисдикций признают, что практика считается сложившейся, если стороны постоянно придерживаются определенного поведения в своих взаимоотношениях с определенной продолжительностью и периодичностью [11].

Следовательно, под заведённым порядком понимают практику, сложившуюся в предшествующих взаимосвязях, позволяющую определить конкретную волю сторон и, как следствие, при толковании договора заведенный порядок может обладать силой подразумеваемого сторонами условия договора.

В рассматриваемом деле неоднократно применяемый АО «Московским индустриальным банком» способ осуществления безналичных расчетов с привлечением американского банка-посредника является заведенным порядком исполнения обязательства.

Установление данных обстоятельств может внести ясность в понимание намерения сторон поскольку своим поведением стороны либо подтверждают, либо опровергают ту или иную версию интерпретации спорного условия. При этом, по справедливому замечанию А.К. Байрамкулова, важным, дополнением к указанным критериям является условие о том, чтобы у сторон отсутствовали возражения в отношении сложившегося порядка [2].

В условиях, когда санкции не являются форс-мажором решающим фактором, освобождающим банк-плательщика от ответственности за последствия блокировки средств, может быть признание судом

сложившегося «заведенного порядка» исполнения обязательств между клиентом и банком. Если клиент в ходе длительных предшествующих отношений (как в рассмотренном деле — 32 аналогичные операции) был информирован о маршруте платежа и молчаливо соглашался с ним, такой порядок приобретает силу подразумеваемого условия договора. В этом случае риск блокировки в рамках санкционного контроля ложится на клиента.

Таким образом, решение Верховного Суда РФ логично интегрирует нормы гражданского права о порядке исполнения обязательств и их прекращении с доктринальным пониманием «заведенного порядка». Признание сложившейся практики подразумеваемым условием договора позволяет перераспределить риски, связанные с внешними ограничениями (санкциями), в пользу банка-исполнителя, действовавшего в рамках одобренной сторонами модели поведения и международных стандартов. Данный подход способствует предсказуемости судебной практики в сфере банковских расчетов, осложненных санкционными рисками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа доктринальных положений и современной судебной практики можно систематизировать правовые последствия выбора ответственного лица за неисполнение расчетного обязательства по внешнеэкономическим сделкам следующим образом:

— во-первых, требования к иностранным кредитным организациям, заблокировавшим денежные средства, подлежат удовлетворению. Правовым основанием служит квалификация соответствующих санкционных ограничений как нарушающих основы публичного порядка Российской Федерации (ст. 1193 ГК РФ), что влечет причинение вреда отечественным субъектам;

¹⁰ Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) // СПС Гарант. Режим доступа: <https://internet.garant.ru/#/document/10104469/paragraph/435/doclist/> (дата обращения 01.01.2026)

- во-вторых, иски к отечественным банкам удовлетворяются, если из обстоятельств дела следует, что ответчик — банк, осуществлял перевод для подсанкционного лица заведомо неисполнимым способом;
- в-третьих, суды отказывают в удовлетворении исковых требований к российским банкам, применяя критерии разумной осмотрительности и информированности о санкционных рисках. Ответственность российского банка-исполнителя связывается не с самим фактом блокировки средств иностранным контрагентом, а с правовой оценкой его действий на предмет соответствия стандарту должной осмотрительности.

В настоящем исследовании обосновывается вывод, согласно которому санкционные ограничения не могут автоматически квалифицироваться как непреодолимая сила, поскольку отсутствует один из ключевых признаков — абсолютная и объективная невозможность исполнения. Существование административных процедур разблокировки (например, лицензии OFAC) свидетельствует о потенциальной устранимости последствий.

На наш взгляд, при принятии решения о выборе ответственного лица приобретает важное значение доктрина «заведенного

порядка» (course of dealing), выступающая в качестве правового регулятора. Практика, сложившаяся в предшествующих взаимоотношениях сторон (ст. 431 ГК РФ), может быть признана подразумеваемым условием договора (по аналогии со ст. 9 Венской конвенции 1980 г.). Если клиент молчаливо соглашался с определенным маршрутом платежа (например, через американские банки при оплате в USD), он принимает на себя сопутствующие санкционные риски. Данная доктрина является действенным инструментом распределения рисков в пользу добросовестного банка, действовавшего в соответствии со сложившейся практикой.

Важнейший прецедент в данной сфере задан позицией Верховного Суда РФ (дело ООО «ИС ТЕКС» против АО «Московский индустриальный банк»). Суд интегрировал технические особенности международных расчетов в долларах США (безальтернативность использования американского банка-корреспондента) с гражданско-правовыми конструкциями надлежащего исполнения и «заведенного порядка». Этот подход создает правовые предпосылки для большей предсказуемости судебных решений в пользу кредитных организаций, которые действовали добросовестно, в рамках установившейся деловой практики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ануфриева Л. П. Международное частное право: в 3 т. Том 2. Особенная часть: учебник. — М.: Издательство БЕК, 2002. — Т. 2. — 656 с.
2. Байрамкулов А. К. Особенности толкования договора в российском гражданском праве: дис. ... к.ю.н.: 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право — М., 2015. — 244 с.
3. Бычков А. И. Ответственность банка за нарушение прав клиента. — М.: «Инфотропик Медиа», 2023. — 104 с.

4. *Зимнева С. В., Попова Т. И.* Современные подходы к трактовке категорий «непреодолимая сила» и «форс-мажор» // Юрист. — 2022. — № 12. — С. 64–68. — DOI 10.18572/1812-3929-2022-12-64-68. — EDN PUIBNU.
5. *Костикова Г. В.* Обстоятельства непреодолимой силы: понятие, признаки / Г. В. Костикова // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов Международной научно-практической конференции / ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИИ России. — Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2018. — С. 343–345. — EDN VAFCHD.
6. *Кузнецов Р. Н.* Понятие и признаки непреодолимой силы: в теории и судебной практике // Право и экономика. — 2013. — № 9. — С. 63–69. — EDN RILEHH.
7. *Мальбин Д.* Отвечает ли банк перед клиентом за банк-посредник при международных переводах // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2024. — № 2. — С. 38–41.
8. *Пахаруков А. А.* Заведенный порядок как ненормативный регулятор гражданских отношений // Пролог: журнал о праве. — 2019. — № 2(22). — С. 16–27. — DOI 10.21639/2313-6715.2019.2.3. — EDN ZYGWMH.
9. *Петрова Д. С.* Санкции и их влияние на договорные обязательства в сравнительноправовой перспективе // Правоведение. — 2023. — Т. 67, № 4. — С. 489–500. — DOI 10.21638/spbu25.2023.406. — EDN FYRWAZ.
10. Политика санкций: понятие, институты, практика: учебно-методические материалы № 11/2024 / [И. Н. Тимофеев, О. С. Рождественская, Т. С. Соколова, П. И. Чуприянова; под ред. И. Н. Тимофеева, С. М. Гавриловой, П. И. Чуприяновой, Д. О. Растегаева]; Российский совет по международным делам (РСМД). Петрова Д. С. — М.: НП РСМД, 2024. — 96 с.
11. Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt, Switzerland, 3 December 1997 (CLOUT no. 221).

REFERENCES

1. *Anufrieva L. P.* Private international law: in 3 vol. Vol. 2. Special part: textbook. Moscow: BEK Publishing House, 2002, Vol. 2, 656 p. (In Russ.)
2. *Bairamkulov A. K.* Interpretation of contracts in Russian civil law: specific features. Moscow, 2015. — 244 p. (PhD in Law Thesis) (In Russ.)
3. *Bychkov A. I.* Bank's liability for infringement of customer rights. Moscow: «Infotropik Media», 2023. — 104 p. (In Russ.)
4. *Zimneva S. V., Popova T. I.* Contemporary approaches to interpreting the concepts of force majeure (unforeseeable circumstances). Jurist. — 2022, No. 12, P. 64–68. (In Russ.) DOI: 10.18572/1812-3929-2022-12-64-68
5. *Kostikova G. V.* Circumstances of force majeure: concept, features. In: Tekhnika i bezopasnost' ob"ektov ugovovno-ispolnitel'noi sistemy: sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii / FKOУ VO Voronezhskii institut FSIN Rossii. Voronezh: Izdatel'sko-poligraficheskii tsentr «Nauchnaia kniga», 2018, P. 343–345. (In Russ.)
6. *Kuznetsov R.N.* Concept and features of force majeure: in theory and judicial practice. Pravo i ekonomika. — 2013, No. 9, P. 63–69. (In Russ.)
7. *Mal'bin D.* Is the bank liable to the client for an Intermediary bank in international transfers? Nalogooblozhenie, uchet i otchetnost' v kommercheskom banke. — 2024, No. 2, P. 38–41. (In Russ.)
8. *Pakharukov A. A.* Established practice as a non-normative regulator of civil-law relations. Prolog: zhurnal o prave. — 2019, No. 2(22), P. 16–27. (In Russ.) DOI: 10.21639/2313-6715.2019.2.3
9. *Petrova D. S.* Sanctions and their impact on contractual obligations in a comparative legal perspective. Pravovedenie. — 2023, Vol. 67, No. 4, P. 489–500. (In Russ.) DOI: 10.21638/spbu25.2023.406
10. *Timofeev I. N., Rozhdestvenskaia O. S., Sokolova T. S., Chuprinianova P. I.* (Eds.). Sanctions policy: concept, institutions, practice: educational and methodological materials No. 11/2024. Moscow: NP RSMD, 2024. — 96 p. (In Russ.)
11. Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt, Switzerland, 3 December 1997 (CLOUT no. 221).

Информация об авторе

КОСТИКОВА ГАЛИНА ВИКЕНТЬЕВНА

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала
Российского государственного университета правосудия
имени В. М. Лебедева, г. Воронеж, Российская Федерация
e-mail: algot5@mail.ru

About the author

GALINA V. KOSTIKOVA

Candidate of Sciences (Law), Associate professor
of the Department of civil law disciplines of the Central Branch
of the Lebedev Russian State University of Justice,
Voronezh, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-3741-0287

Статья поступила в редакцию 12.01.2026; одобрена после рецензирования
03.02.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 12.01.2026; approved after reviewing 03.02.2026;
accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.